

TIBBIYOTDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI VA AHAMIYATI

Xursanov Sherzod Ulaboyevich

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali assistenti

xursanovsherzod2928@gmail.com

Odilov Ramziddin Dilshodovich

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali 1-bosqich talabasi

odilovramziddin2004@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7721082>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda rivojlanib borayotgan zamonaviy tibbiyot sohasida, tibbiyotda axborot texnologiyalarining klinikalar, be'morlar, xizmat ko'rsatish yo'nalishlari, zamonaviy tibbiy texnologiyalarni avtomatlashtirishdagi o'rni va ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: tibbiyotda axborot texnologiyalari, klinika, sog'liq, be'mor, xizmat ko'rsatish, zamonaviy texnologiyalar, avtomatlashtirish.

Аннотация: В данной статье говорится о роли и значении информационных технологий в медицине в области современной медицины, которая развивается в нашей стране, в автоматизации клиник, пациентов, линий обслуживания, современных медицинских технологиях.

Ключевые слова: информационные технологии в медицине, клиника, здоровье, пациент, сервис, современные технологии, автоматизация.

Annotation: This article talks about the role and importance of information technology in medicine in the field of modern medicine, which is developing in our country, in the automation of clinics, patients, service lines, modern medical technologies.

Key words: information technologies in medicine, clinic, health, patient, service, modern technologies, automation.

Rivojlangan davlatlarda zamonaviy axborot-kommuniukatsiya trexnologiyalaridan foydalanish uslubi bundan 40-50 yil avval boshlangan va hozirgi kunga kelib AQSH, Germaniya, Isroil va Hindiston kabi mamlakatlar o'z tibbiyot sohasi bilan yuzlab muammolarga yechim ishlab chiqmoqda. Eng asosiysi, tibbiyot sohasida inson omilini kamaytirgan holda yuzlab mini-operatsiyalarni amalga oshirish ishlarini optimallashtirish ishlari olib borilmoqda. Yangi tibbiyot apparatlarining modellari esa insonlarni yanada kompyuter texnologiyalari bilan ishlash jarayonining qay darajada muhim va zarurligini anglatadi. [1]

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 5 maydagi "O'zbekiston Respublikasida tibbiy ta'lim tizimini yanada isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-2956-son qarori imzolandi.

Tibbiy ta'lim sifatini yanada oshirish, ilg'or xalqaro amaliyot darajasida oliy va o'rta maxsus, kasb-hunar tibbiyot ta'limi tizimini bosqichma-bosqich shakllantirish, tibbiy yordam ko'rsatish darajasini oshirish maqsadida:

oliy va o'rta maxsus, kasb-hunar tibbiyot ta'limiga, sog'liqni saqlash xodimlarining malakasini oshirishga, qayta tayyorlashga, shuningdek, oliy malakali ilmiy-pedagogik tibbiyot kadrlarini tayyorlashga davlat ta'lim standartlari hamda talablarini ishlab chiqish va amalga oshirish;

o'qish davrida ixtisoslashtirilgan va ixtisoslashtirilgan fanlar bo'yicha o'quv mashg'ulotlarini, klinik o'quv amaliyotini kengaytirish hisobiga tibbiyot ta'lim muassasalari talabalari va talabalarining nazariy va amaliy tayyorgarligi darajasini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish;

tibbiyot rivojining zamonaviy yo'nalishlari bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlariga professor-o'qituvchilar, bakalavr va magistrantlar, klinik ordinatorlarni keng jalb etish.[2]

Bu qarordan anglash mumkinki, tibbiy ta'lim tizimini rivojlantirishda faqatgina mutaxassislik fanlar emas, balki tibbiyotda axborot texnologiyalari fanining o'zni ham juda muhimdir.

Axborot kommunikatsion texnologiyalari hozirgi kunda barcha sohalarda keng qo'llanilmoqda. Sog'liqni saqlash tizimi va tibbiy ta'lim ham bundan mustasno emas. So'nggi raqamli ishlanmalar butun dunyo bo'ylab aholiga tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etishning eng istiqbolli usullarini ishlab chiqishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu bilan birga, IT infratuzilmasini samarali qurish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ko'pgina davlatlar uzoq vaqt davomida tibbiyot sohasidagi innovatsiyalardan faol foydalanmoqda.

Zamonaviy IT ishlanmalari aholiga tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etishning yangi usullarini ishlab chiqishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ko'pgina mamlakatlar uzoq vaqtdan beri sog'liqni saqlash sohasida yangi texnologiyalardan faol foydalanmoqda. Bemorlar va xodimlar uchun telekonsultatsiyalar o'tkazish, turli muassasalar o'rtasida bemorlar haqida ma'lumot almashish, fiziologik ko'rsatkichlarni masofadan turib qayd etish, operatsiyalarni real vaqt rejimida kuzatish — bularning barchasi tibbiyotga axborot texnologiyalarini joriy etish orqali taqdim etilmoqda. Bu sog'liqni

saqlashni axborotlashtirishni yangi rivojlanish bosqichiga olib chiqadi, uning faoliyatining barcha jabhalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Sog'liqni saqlash sohasiga AT ning joriy etilishi xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, xodimlar ishini sezilarli darajada tezlashtirish va bemorlarga xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

Tibbiyot va sog'liqni saqlash sohasidagi axborot texnologiyalari quyidagi vazifalarni hal qilishga yordam beradi:

- klinikadagi bemorlarning hisobotini yuritish;
- ularning holatini masofadan kuzatib turish;
- diagnostika tekshiruvlari natijalarini saqlash va uzatish;
- belgilangan davolashning to'g'riligini nazorat qilish;
- masofaviy ta'limni o'tkazish;
- tajribasiz xodimlarga maslahat berish.

Tibbiyotda axborot texnologiyalari bemorlarning ahvolini yuqori sifatli monitoring qilish imkonini beradi. Elektron tibbiy hujjatlarni yuritish klinika xodimlarining turli blankalarni tayyorlashga sarflaydigan vaqtini qisqartirish imkonini beradi. Bemor haqidagi barcha ma'lumotlar muassasaning tibbiyot xodimlari uchun mavjud bo'lgan bitta hujjatda keltirilgan. Tekshiruvlar va protseduralar natijalari to'g'risidagi barcha ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri elektron tibbiy kartaga kiritiladi. Bu boshqa mutaxassislarga belgilangan davolash sifatini baholash, tashxis qo'yishdagi noaniqliklarni aniqlash imkonini beradi.

Tibbiyotda IT dan foydalanish shifokorlarga har qanday qulay vaqtda onlayn konsultatsiyalar o'tkazish imkonini beradi. Bu tibbiy xizmatlarning mavjudligini oshiradi. Odamlar masofadan turib tajribali shifokorlardan malakali yordam olishlari

mumkin. Bu, ayniqsa, odamlar uchun to'g'ri keladi:

- geografik jihatdan chekka hududlarda yashash;
- nogironligi bo'lgan;
- favqulodda vaziyatda ushlangan;
- cheklangan makonda joylashgan.

Shunday qilib, bemorlar yoki shifokorlar maslahat olish uchun uzoq masofalarga borishlari shart emas. Zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida shifokor bemorning ahvolini baholay oladi, uni tekshiradi va uning barcha tekshiruv natijalari

bilan tanishadi.

Bunday maslahatlashuvlar nafaqat fiziologik muammolari bo'lgan bemorlarga

kerak. Suhbatlar psixiatrik yoki psixologik yordamga muhtoj bo'lgan odamlarga ham ruxsat beradi. Audiovizual aloqa shifokorga bemor bilan aloqa o'rnatish va unga zarur yordam ko'rsatish imkonini beradi.

Bugungi kunda tibbiy axborot tizimlari faol rivojlanmoqda, bu muassasalarning yanada samarali va tezroq ishlashiga imkon beradi. Bugungi kunda Rossiyada sog'liqni saqlashni axborotlashtirish hukumatning e'tiborini kuchaytirmoqda. Yangi tibbiy IT-ni rivojlantirishga moliyaviy investitsiyalar ularning rivojlanishi va takomillashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, bugungi kunda Rossiyada sog'liqni saqlash tizimiga innovatsiyalarni kiritish zarurati ortib bormoqda. Bunday tizimlarning ma'lumotlarini maksimal darajada himoya qilishni ta'minlash dolzarb masala bo'lib

qolmoqda. Shuning uchun, endi ishlab chiquvchilarning kuchlari tashqaridan kirish

ehtimolini yo'q qilishga qaratilgan.

Sog'liqni saqlashni axborotlashtirish - bu juda keng tushuncha bo'lib, u AT yordamida mutaxassislarni tibbiyot sohasidagi dunyodagi ilmiy yutuqlar haqida xabardor qilishga qaratilgan faoliyatni ham o'z ichiga oladi. Shunday qilib, bu shifoxona va poliklinika xodimlarini tayyorlash va malakasini oshirishning samarali usuli hisoblanadi.

Bunday texnologiyalar yordamida shifokorlar samaraliroq ishlashga yordam beradigan yangi ishlanmalar va kashfiyotlar haqida tezkor ma'lumot olishlari mumkin. Bu muammo, ayniqsa, chekka aholi punktlarida ishlaydigan tibbiyot xodimlari uchun dolzarbdir.

Tibbiyotga innovatsion texnologiyalarni joriy etish tez va oson. Bunday tizimlarning interfeysi hatto tayyor bo'lmagan foydalanuvchilar uchun ham ochiq va intuitivdir. Klinika xodimlari ushbu yangi texnologiyalarning ishlashini tezda o'zlashtira oladilar. Ishlab chiquvchilar mahsulot ishlashining barcha nuanslarini tushunishga yordam beradi. Minimal vaqt talab qiladigan treningni tugatgandan so'ng, tibbiyot xodimlari quyidagilarga ega bo'ladilar:

- axborot resurslari bilan ishlash;
- telekonferentsiya o'tkazish;
- mahalliy va global kompyuter tarmoqlarida ishlash;
- yordam tizimlaridan foydalaning.

Bugungi kunda Rossiyada sog'liqni saqlashni axborotlashtirish doirasida milliy teletibbiyot tizimini yaratish rejalashtirilgan. To'g'ri yondashuv bilan ushbu texnologiya nafaqat dori sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi, balki xarajatlarni

kamaytirishga yordam beradi. Masalan, shifokorlar ilmiy anjumanlarga borishlari uchun pul ajratishlari shart emas. Ular bunday tadbirlarda masofadan turib ishtirok

etishlari mumkin bo'ladi.

Sog'liqni saqlashda zamonaviy IT imkoniyatlari tibbiy yordamning barcha jabhalariga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkonini beradi. Tibbiyotda axborot texnologiyalaridan foydalanish ham quyidagilarga imkon beradi:

- masofaviy ta'limni o'tkazish;
- hamkasblar bilan tajriba almashish uchun aloqalarni yo'lga qo'yish;
- Sog'liqni saqlash bo'yicha so'nggi ma'lumotlarni oling.

Bundan tashqari, texnologiya tibbiyot muassasasini boshqarishni yaxshilashi mumkin. Tibbiy tizimlar ishini avtomatlashtirishga imkon beradi:

- klinikani boshqarish;
- rejalashtirish va iqtisodiy bo'lim;
- kadrlar bo'limi;
- moliyaviy xizmat;
- dorixonalar;
- moddiy xizmatlar.

Shuningdek, menejerlarga majburiy tibbiy sug'urta jamg'armasi, sog'liqni saqlashni boshqarish hududiy organi bilan yanada samarali hamkorlik qilish imkoniyati beriladi. Tibbiyotda IT sizga shifokorlar, reestr, qabul bo'limi va boshqa xizmatlarning ishini optimallashtirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, innovatsion tizimlardan foydalanish muassasaning dori vositalari bilan ta'minlash tizimini soddalashtiradi. Yangi texnologiyalar tezda yordam beradi:

- daromadlar va xarajatlar bo'yicha operatsiyalarni ro'yxatga olish;
- omborlar ustidan nazoratni amalga oshirish;
- dori vositalarini yetkazib berish uchun arizalarni shakllantirish;
- dori-darmonlarni iste'mol qilishni nazorat qilish;
- materiallarni, tayyorgarliklarni hisobdan chiqarish;
- hisobot hujjatlarini yaratish va yuqori organlarga topshirish.

Tibbiyotda ta'lim sohasida axborot texnologiyalari keng foydalanilmoqda. Masofaviy seminarlar universitetlar va tibbiyot kollejlari talabalariga kerakli bilimlarni olish imkonini beradi. Bunday texnologiyalar yosh mutaxassislariga taniqli shifokorlarning ma'ruzalarida qatnashish, yangi bilim va tajriba orttirish imkonini beradi.

Bu imkoniyatlarning barchasi endi Rossiya klinikalari uchun mavjud. RoboMed yagona tibbiy tizimi muassasangizning kelajagi hisoblanadi. Sizning xodimlaringiz yanada samarali ishlaydi, ko'proq foyda keltiradi va G'arb klinikalari bilan hamnafas bo'ladi. Biz sizga ushbu texnologiyani biznesingizga joriy etishda yordam beramiz. Bundan tashqari, biz sizning xodimlaringizni imkon qadar tezroq tizim bilan ishlashga o'rgatamiz. Agar RoboMedning ishlashi davomida biron bir savol tug'ilsa, bizning yuqori malakali xodimlarimiz ularga tezda javob berishga va yuzaga kelgan muammolarni hal qilishga yordam beradi. Ushbu tizimni sotib olganingizda, sizga istalgan vaqtda yordamga keladigan, yangi dastur xususiyatlari va mavjud yangilanishlar haqida sizni xabardor qiladigan shaxsiy xizmat menejeri tayinlanadi.

Tibbiy axborot tizimlarini rivojlantirishning to'rtinchi darajasida mutaxassislar bergan Elektron tibbiy yozuvlar tizimining nomi (Bemorni qayd etishning elektron tizimlari yoki kompyuterga asoslangan bemorlarni qayd qilish tizimlari), bu holda bemor yozuvlari nazarda tutiladi ko'proq ma'lumot manbalari. Bunda har bir alohida bemor haqidagi barcha tegishli tibbiy ma'lumotlar hisobga olinadi, ular boshqa tibbiyot muassasalaridan olinishi mumkin. Rivojlanishning bu darajasi bemorlarni identifikatsiyalashning xalqaro yoki umummilliy tizimini, shuningdek, terminologiya, kodlash, axborot tuzilishi va boshqalarning yagona tizimini talab qiladi.

Tibbiy axborot tizimlari rivojlanishining oxirgi beshinchi darajasida elektron sog'liqni saqlash yozuvi (Elektron sog'liqni saqlash yozuvi) deb ataladi. Bu tizimdan farq qiladi deyarli cheksiz mavjudligi bilan bemorlarning elektron qayd tizimlari bemorlarning sog'lig'i haqida ma'lumot manbalari soni. Xulq-atvor faoliyatidan (masalan, chekish yoki sport o'ynash va boshqalar), ehtimol muqobil tibbiyot sohaslaridan dalillar mavjud [5].

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, sog'liqni saqlash tizimini samarali boshqarishga imkon beradigan tushunchasi (IT) zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida fizik, biologik, tibbiy masalalarni avtomatlashtirish, xususan, ma'lumotlarni avtomatlashtirish haqida tegishli bilimga ega bo'lish zamon talabi hisoblanadi. Bundan ko'rinib turibdiki, tibbiyot yo'nalishida faoliyat olib borayotgan xodimlar va tibbiyot oliy ta'lim tashkiloti talabalari tibbiyotda axborot texnologiyalaridan foydalana olish ko'nikmalariga ega bo'lishlari tibbiyot sohasidagi muammoli masalalarga yechim, ish samaradorligi va soha rivojlanishiga muhim omildir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://in-academy.uz/index.php/EJMTCS/article/view/10365>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 5 maydagi "O'zbekiston Respublikasida tibbiy ta'lim tizimini yanada isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-2956-son qarori.
3. <https://robo-med.com>
4. <https://alp-itsm.ru/>
5. http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/17294/1/conference_tpu-2015-C24-381.pdf
6. <https://library.sammi.uz/>
7. <http://moodle.bsmi.uz/course/info.php?id=312>